

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

**2026-YIL / IYUN/6-SON,
V-QISM**

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
V-qism*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov vch, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayev vch, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixoja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyev vch, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

KORPORATIV BOSHQARUVDA ESG TAMOIYLLARINI JORIY ETISHNING IQTISODIY TAHLILI.....	12
I. R. Berdikulova	
TEKSTIL SANOATIDA SUV ISTE'MOLI VA QAYTA ISHLASH ULUSHI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK: 20 DAVLAT MISOLIDA KORRELYATSIIYA VA K-MEANS KLASTER TAHLILI.....	16
Zayniyev Diyorbek Zokir o'g'li	
Turobova Hulkar Rustamovna	
O'ZBEKISTONDA BIZNES BIRLASHUVLARINI HISOBGA OLISHNI MHXS (IFRS) 3 ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	24
Davletov Ikrom Raximberganovich	
VINOCHILIK SANOATI KORXONALARIDA TOVAR-MODDIY ZAXIRALAR AUDITINI TASHKIL QILISH VA O'TKAZISH TARTIBI.....	33
Jo'rayev Dilshod Xudoyqulovich	
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ	38
Абдуллаева М.Б.	
AGROSANOAT MAJMUASIDA INTEGRATSION TUZILMALARNING ISTIQBOLLI SHAKLLARINING NAZARIY ASOSLARI.....	44
Murodov Sherzodbek Murod o'g'li	
RESPUBLIKADA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING BOZOR MEXANIZMI.....	51
Kalandarova Elnura Muzaffar qizi	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN MAHALLALARDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHGA KO'MAKLASHISH.....	55
Niyozov Zuxur Davronovich	
Yarlaqabov Faxriddin Baxodir o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ КОМПАНИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ МСФО	58
Худойкулова Дилора Дилмуродовна	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSIYALARI TARKIBI VA ULARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINING IQTISODIY TAHLILI.....	64
Karimova Saodatxon Ulug'bek qizi	
XALQARO MOLIVAVIY HISOBOT STANDARTLARIGA MUVOFIQ JORIY AKTIVLARNI HISOBGA OLISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	71
Mavlyanova Dilobar Maxkamovna	
DAVLAT TOMONIDAN TURIZM SOHASINI MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	77
Karimova Dilafruz Sadridin qizi	
МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЦИФРОВИЗАЦИИ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	82
Ахмедова(Жабборова) Нилуфар Икболжон кизи	
AHOLI ZICH JOYLASHGAN HUDUDLARDA KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOY-IQTISODIY OMILLARI VA XORIJIY TAJRIBA TAHLILI	89
Bo'stonova Nilufar Abdusmatovna	
Nematjonova Risolatxon Dilshodbek qizi	
JANUBIY KOREYA TAJRIBASIDA CHIQINDILARNI BOSHQARISHDA EPR TIZIMI VA RAQAMLI YECHIMLARINING O'RNI	94
Otarbayev Zamir Zairovich	

SANOAT SALOHİYATI SAMARADORLIGINI INVESTISIYALAR ASOSIDA OSHIRISHNING MINTAQAVIY XUSUSIYATLARI	100
Urazaliyev Bekzod Sultanbayevich	
ЦИФРОВЫЕ НАВЫКИ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЖЕНСКИХ КАДРОВ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	107
Дониёрова Зуҳрабону Алишер кизи	
TURIZM SUG'URTASI VA UNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	113
Хо'jamov Akbar Bahriddinovich	
KELAJAKDAGI GLOBAL VA MINTAQAVIY IQLIM O'ZGARISHI HAMDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH ZARURIYATI.....	118
Djumayev Askar Xaydarovich	
SAMARQAND VILOYATI UMUMIY OVQATLANISH KORXONALARIDA RESURSLARNI BOSHQARISH SAMARADORLIGI.....	123
Erdonov Muhammadamin Erdon o'g'li	
Qahhorova Nargiza Qahramonovna	
Rafiqjonov Damir Raxim o'g'li	
Jamilov Firdavs Otabek o'g'li	
ПУТИ РАСШИРЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ	129
Норкулов Хабибулло	
Абдурасулова Шахзода	
Бахриддинов Дилшодбек	
NATIV BRENDING VOSITASI SIFATIDA UGC VA EGC: GLOBAL TENDENSIYALAR VA O'ZBEKISTON BOZORIGA MOSLASHUV	135
Yuldasheva Mahliyo Baxtiyor qizi	
SOLIQ TO'LOVCHILARGA XIZMAT KO'RSATISHDA RAQAMLASHTIRISH ORQALI SOLIQ MA'MURCHILIGINING SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	138
Shamsiyev O'ktam Sayfitdinovich	
НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ	147
Джуманов А.А.	
BANK SEKTORIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA XARAJAT SAMARADORLIGI: XALQARO TAJRIBA ASOSIDA EKONOMETRIK VAHOLASH.....	157
Masharipova Durdona Ulug'bekovna	
РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.....	164
Джуманов А.А.	
DAVLAT XARIDLARIDA SUN'IY INTELLEKTGA ASOSLANGAN NARXLAR MODULINI JORIY ETISH: KORRUPSIYAGA QARSHI KOMPLAYENS, HISOBDORLIK VA RAQOBATNI KUCHAYTIRISH YO'NALISHLARI.....	174
Rahmanov Furqat Temirovich	
АНАЛИЗ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ АЛЬТМАНА ПРИ ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	179
Ибрагимов Гайратжон Артикович	
TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI BOSHQARISHNINZ ZAMONAVIY MODELLARI VA KOMPLAYENSNAZORAT TIZIMINI RIVOJLANTIRISH	186
Fayziyev Sherzod Djunaydilloyevich	
SUN'IY INTELLEKTNING MEHNAT UNUMDORLIGI VA MOBILIGIGA TA'SIRI.....	192
Shakarov Zafar Gafforovich	

URGUT ERKIN IQTISODIY ZONASIDA SANOAT TARMOQLARINI KLASTERLASH SAMARADORLIGINING TAHLILI	198
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich	
Qurbonov Tolmasjon Namoz o'g'li	
Uzoqov Rafiq O'lmas o'g'li	
INFRATUZILMA INVESTITSİYALARINING AHOLI FAROVONLIGIGA TA'SIRINI BAHOLASHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI VA HUDUDIY XUSUSIYATLARI	204
Jiyanov Laziz Najimovich	
«ЗЕЛЁНОЕ» ВОДОСНАБЖЕНИЕ В ЗАСУШЛИВЫХ РЕГИОНАХ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ	210
Курбанова Дилфуза Махсудовна	
TALABALARNING KASBIY KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIKPSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI	217
Karimova Feruza Xamidullayevna	
PAXTACHILIKDA ZAMONAVIY AGROTEKNOLOGIYALARNI JORIY ETISH VA EKOLOGIK MUVOZANAT TA'MINLASHNING IQTISODIY MEKANIZMI.....	221
Ishniyazov Zoxid Normamatovich	
FUQAROLAR MUHOJIRLARI MA'LUMOTLARI ASOSIDA HUDUDLARNING IJTIMOIIYIQTISODIY RIVOJLANISH DARAJASINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	226
Inomov Daniyar Valijonovich	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA QIMMATLI QOG'OZLAR BILAN OPERATSIYALARNI TAKOMILLASHTIRISH: HOLAT TAHLILI VA TAVSIYALAR.....	232
Niyozov Zuhur Davronovich	
Xolmurotov Sardor	
Haydaraliyev Avaz	
YAQIN SHARQDA TURIZM EKSPORTI STRATEGIYALARI VA ULARNI O'ZBEKISTONDA QO'LLASH IMKONIYATLARI: BAA VA SAUDIYA ARABISTONI TAJRIBASI ASOSIDA QIYOSIY TAHLIL	238
Tolibova Aziza To'lqin qizi	
BANKLARDA IJARA MUOMALALARINI TARTIBGA SOLUVCHI ME'YORIY - HUQUQIY ASOSLAR VA XALQARO STANDARTLAR.....	243
Sativaldiyeva Gulchexra Xudayberdiyevna	
QURILISH MATERIALLARI KORXONALARIDA STRATEGIK RISK-MENEJMENT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	247
Masharipova Sevara	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA TASHQI IQTISODIY FAOLIYATNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	251
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Muhammadjonova Iroda Bahodir qizi	
BALIQCILIK TARMOG'INI INTENSIV RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	256
Iskandar Yunusov	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA BARQAROR QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI: AGROEKOLOGIK VA IJTIMOIIY-IQTISODIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI	262
Mirzanov Berdak Joldasbeviç	
RAQAMLI TEKNOLOGIYALARNING IPOTEKA KREDITLASH JARAYONINI OPTIMALLASHTIRISH MEKANIZMLARIGA TA'SIRI	268
A'zamxo'jayeva Nihol	
CHORVACHILIK MAHSULOTLARI STATISTIK KO'RSATKICHLAR TIZIMI: METODOLOGIYA VA TAKOMILLASHTIRISH	273
Aysachev Abdulfotix Abdulfaizovich	

O'ZBEKISTONDA XIZMATLAR EKSPORTINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARI.....	278
Ruziyeva Nigina Baxtiyorovna	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA TA'LIM TIZIMIDA OLIB BORILGAN ISLOHOTLAR (MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMI MISOLIDA)	284
G.A. Norbo'tayeva	
YASHIL MARKETING VA ESG INTEGRATSIYASI: STATISTIK TAHLIL VA BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	288
Charos G'ayratova	
РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ И ОБЗОР ИНСТРУМЕНТОВ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.....	294
Джуманов, А.А.	
RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA INVESTITSİYALARNI JALB QILISH — IQTISODIY TARAQQIYOTNING MUHIM OMILI.....	303
Bayitova Rohatoy Bahrom qizi	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRUVCHILARNI SUG'URTA MEKANIZMLARI ORQALI MOLIYALASH MASALALARI	307
Xakimov Zafar Ibragimovich	
SOLIQ MA'MURCHILIGI ORQALI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING BARQAROR FAOLIYAT YURITISHINI TA'MINLASH MUAMMOLARI.....	314
Ahrorqulov Jonibek Otabek o'g'li	
FOOD PRICE VOLATILITY AND ITS EFFECTS ON LOW-INCOME HOUSEHOLDS	320
Rakhmatova Mukhlisa Dilshod qizi	
SUN'IY INTELLEKTNING O'ZBEKISTON SOLIQ TIZIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI.....	327
Hamidova Shahzoda Odiljanovna	

SUN'IY INTELEKTNING O'ZBEKISTON SOLIQ TIZIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI

Hamidova Shahzoda Odiljanovna
Andijon davlat texnika instituti
Buxgalteriya hisobi kafedrası o'qituvchisi
E-mail: shhzdhamidova@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada sun'iy intellekt texnologiyalarining O'zbekiston soliq tizimini transformatsiya qilishdagi roli tahlil qilinadi. Muallif soliq organlari faoliyatiga sun'iy intellektni joriy etishning hozirgi holatini, shuningdek, boshqaruvni avtomatlashtirish, soliq qonunchiligiga rioya etilishini nazorat qilish va soliq to'lovchilarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish uchun intellektual tizimlardan foydalanish istiqbollarini ko'rib chiqadi. Davlat dasturlari va strategik hujjatlar tahlili asosida sun'iy intellekt soliq tizimi samaradorligini oshirish va biznes uchun qulay, shaffof fiskal muhit yaratishning asosiy vositasiga aylanmoqda, degan xulosaga kelinadi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, soliq tizimi, soliq boshqaruvi, raqamlashtirish, samaradorlik, O'zbekiston, soliq nazorati.

Abstract. This article analyzes the role of artificial intelligence technologies in transforming the tax system of Uzbekistan. The author examines the current state of AI implementation in the activities of tax authorities, as well as the prospects for using intelligent systems to automate administration, monitor compliance with tax legislation, and improve the quality of taxpayer services. Based on an analysis of state programs and strategic documents, it is concluded that artificial intelligence is becoming a key tool for improving the efficiency of the tax system and creating a transparent, business-friendly fiscal environment.

Keywords: artificial intelligence, tax system, tax administration, digitalization, efficiency, Uzbekistan, tax control.

Аннотация. В данной статье анализируется роль технологий искусственного интеллекта в трансформации налоговой системы Узбекистана. Автор рассматривает текущее состояние внедрения искусственного интеллекта в деятельность налоговых органов, а также перспективы использования интеллектуальных систем для автоматизации администрирования, контроля за соблюдением налогового законодательства и повышения качества обслуживания налогоплательщиков. На основе анализа государственных программ и стратегических документов делается вывод о том, что искусственный интеллект становится ключевым инструментом повышения эффективности налоговой системы и формирования прозрачной, благоприятной для бизнеса фискальной среды.

Ключевые слова: искусственный интеллект, налоговая система, налоговое администрирование, цифровизация, эффективность, Узбекистан, налоговый контроль.

KIRISH

Iqtisodiyotni raqamli transformatsiya qilish davrida dunyoning barcha mamlakatlari soliq tizimlari oldida yangi muammolar paydo bo'lmoqda va yangi imkoniyatlar ochilmoqda. Qo'lda ma'lumotlarni qayta ishlash va tanlab tekshiruvlarga asoslangan an'anaviy soliq boshqaruvi usullari bosqichma-bosqich real vaqt rejimida katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlashga qodir intellektual tizimlar bilan to'ldirilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2025-yil 26-dekabr kuni Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasida ta'kidlaganidek, O'zbekiston tub o'zgarishlar davriga kirishmoqda: «Kirib kelayotgan 2026-yil davlat boshqaruvi, sud-huquq tizimi, iqtisodiyot tarmoqlari, ta'lim, ilm-fan, tibbiyot, madaniyat, sport, ekologiya tizimini — barcha-barcha sohalarni rivojlantirishda tub burilish yili bo'ladi» [1]. Shu nuqtai nazardan, sun'iy intellektni soliq tizimiga joriy etish alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqola sun'iy intellekt texnologiyalari O'zbekistonda soliq boshqaruvi samaradorligini qanday oshirishi, bu yo'nalishda qanday qadamlar qo'yilgani va raqamli iqtisodiyot davrida soliq xizmati oldida qanday istiqbollar ochilayotganini tahlil qilishga bag'ishlangan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tadqiqotning nazariy asosini O'zbekiston Respublikasining raqamlashtirish va sun'iy intellektni rivojlantirish sohasidagi strategik hujjatlari tashkil etdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 26-avgustdagi PQ-5234-son qarori bilan sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash bo'yicha maxsus huquqiy rejim joriy etildi [2]. Mazkur maxsus rejim faoliyatini tashkil etish tartibi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 29-noyabrdagi 717-son qarori bilan belgilandi [3]. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 14-oktabrdagi PQ-358-son qarori bilan "Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasi" tasdiqlandi [4]. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 10-iyuldagi 425-son qarori bilan 2025–2026-yillarda sun'iy intellekt texnologiyalari sohasida ustuvor loyihalarni amalga oshirish chora-tadbirlari belgilandi [5]. SI infratuzilmasini rivojlantirishning aniq qadamlari belgilangan 2025-yil 26-dekabrdagi Prezident Murojaatnomasi ham muhim mezon bo'ldi [1].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Davlat boshqaruvini raqamlashtirish jarayonlarini tahlil qilishda tizimli yondashuv asosiy metodologik yondashuvni tashkil etdi. Muallif normativ-huquqiy hujjatlarni tahlil qilish, soliq sohasida SI yechimlarini joriy etishning amaliy tajribasini umumshtirish, shuningdek, xalqaro tajribani qiyosiy tahlil qilish usullaridan foydalangan. Empirik asosni O'zbekistonda sun'iy intellektdan foydalangan holda amalga oshirilayotgan loyihalar, jumladan, rasmiy shaxslarning chiqishlari va davlat organlarining hisobotlaridagi ma'lumotlar tashkil etdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonning sun'iy intellektni joriy etish sohasidagi normativ-huquqiy bazasi va amaliy qadamlarini tahlil qilish soliq tizimiga bevosita tegishli bir qancha asosiy natijalarni ajratib ko'rsatish imkonini beradi. Birinchidan, davlat darajasida SI texnologiyalarini rivojlantirish uchun zarur huquqiy va institutsional asos yaratilgan. 2030-yilgacha bo'lgan Sun'iy intellektni rivojlantirish strategiyasi ushbu sohada loyihalarni amalga oshirayotgan kompaniyalar uchun soliq va bojxona imtiyozlarini belgilab berdi [4]. 2025-yilda vazirlik va idoralar faoliyatiga SI ni joriy etish bo'yicha ustuvor loyihalar ro'yxati tasdiqlandi, bu soliq sohasini ham o'z ichiga olgan davlat xizmatlarini raqamlashtirish bo'yicha tizimli ishlar uchun asos yaratdi [5].

Ikkinchidan, sun'iy intellektni joriy etish davlat apparatini optimallashtirishda aniq natijalarga olib keldi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 4-oktabrdagi PF-178-son "Respublika ijro etuvchi hokimiyat organlarining faoliyatiga raqamlashtirishni keng joriy etish hisobiga boshqaruv shtat birliklari sonini maqbullashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmonida ko'rsatilishicha, Iqtisodiyot va moliya vazirligi tizimida sohani raqamlashtirish hisobiga 1 080 ta boshqaruv shtat birligi qisqartirilishi belgilangan. Mazkur Farmonning 1-ilovasida Soliq qo'mitasi bo'yicha 486 ta shtat birligi maqbullashtirilishi nazarda tutilgan [6].

Soliq hisobotlarini qayta ishlash, ma'lumotlarni solishtirish va dastlabki nazoratni o'z ichiga olgan muntazam jarayonlarni avtomatlashtirish tufayli mehnat resurslarini qayta taqsimlash imkoniyati yaratildi.

Uchinchidan, soliq sohasiga tegishli davlat organlari faoliyatida sun'iy intellektdan foydalanadigan aniq loyihalar ishga tushirilgan. Prezident yig'ilishlarining birida ta'kidlaganidek, yuridik va soliq organlari sun'iy intellekt yordamida 24/7 rejimida onlayn maslahat tizimini ishga tushirdi [1]. Bu shuni anglatadiki, soliq to'lovchilar endi inson operatori ishtirokisiz istalgan vaqtda soliq masalalari bo'yicha tezkor maslahat olishlari mumkin. Bundan tashqari, Bojxona qo'mitasi sun'iy intellekt orqali xavflarni boshqarish tizimini joriy qildi, bu tovarlarni chegaradan o'tkazishda potensial qonunbuzarlarni yanada samarali aniqlash va shunga mos ravishda bojxona va soliq to'lovchilarning to'liq to'lanishini ta'minlash imkonini beradi [1].

Sun'iy intellektning O'zbekiston soliq tizimi samaradorligini oshirishdagi ahamiyati, bizning fikrimizcha, bir nechta asosiy yo'nalishlarda namoyon bo'ladi. Birinchidan, SI soliq to'lovchilarning soliq organlari bilan o'zaro aloqasi jarayonini sezilarli darajada tezlashtirish va soddalashtirish imkonini beradi. Tabiiy tilni qayta ishlash texnologiyalariga asoslangan tunu-kun chat-botlari va virtual yordamchilarni joriy etish kontakt-markazlar xodimlarining yukini kamaytiradi va fuqarolar hamda biznesga odatiy savollarga real vaqt rejimida javob olish imkonini beradi.

Ikkinchidan, sun'iy intellekt soliq nazorati sifatini oshirish va vijdonli soliq to'lovchilarga yukni kamaytirishda muhim rol o'ynaydi. An'anaviy soliq tekshiruvlari, odatda, soliq to'lovchilarning faqat kichik bir foizini qamrab oladi va katta vaqt hamda inson resurslarini talab qiladi. SIga asoslangan ma'lumotlarni tahlil qilish tizimlaridan foydalanish soliq organlariga kompaniyalar faoliyatiga to'g'ridan-to'g'ri aralashmasdan barcha operatsiyalarni uzluksiz monitoring qilish, anomaliyalar va potensial qonunbuzarliklarni aniqlash imkonini beradi.

Sun'iy intellekt O'zbekiston soliq xizmati faoliyatini qanday o'zgartirishini vizual tarzda ko'rsatish uchun muallif tomonidan SIni joriy etish samarasining asosiy funksional yo'nalishlar bo'yicha taqsimlanishini aks ettiruvchi diagramma ishlab chiqilgan.

Soliq Raqamlashtirish Jarayoni

1-rasm – O'zbekiston soliq tizimida SI-ni joriy etishning iqtisodiy samarasining taqsimlanishi¹

1-rasmda ko'rinib turganidek, eng katta salohiyat (taxminan 45%) xavfga asoslangan nazorat va katta ma'lumotlarni tahlil qilish sohasiga to'g'ri keladi. Bu umumiy tekshiruvlardan soliq majburiyatlarini to'liq bajarmaslik xavfi mavjud bo'lgan soliq to'lovchilarni aniqlashga yo'naltirilgan tahliliy yondashuvga o'tish imkonini beradi. Yana 25% samara fuqarolar bilan muloqotni avtomatlashtirish hisobiga keladi, bu ma'muriy yukni kamaytiradi va soliq tizimiga ishonchni oshiradi. Taxminan 20% tejamkorlik ortiqcha shtatni qisqartirish hisobiga erishiladi, qolgan 10% esa budjetni prognoz qilish aniqligini oshirishga to'g'ri keladi.

Uchinchidan, davlat darajasida soliqqa tortishni o'z ichiga olgan barcha sohalarni raqamlashtirish uchun poydevor bo'ladigan SI infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha ustuvor maqsadlar qo'yilgan. Prezident 2025-yil 26-dekabrda Murojaatnomasida kelgusi yilda Toshkent shahri, Buxoro, Farg'ona va Toshkent viloyatlarida 4 ta ma'lumotlar markazi, 2 ta superkompyuter va 15 ta oliy o'quv yurtida sun'iy intellekt laboratoriyasi ishga tushirilishini e'lon qildi [1]. Bu tibbiyot, transport, qishloq xo'jaligi, geologiya, bank-moliya sohasi va jamoat xavfsizligi kabi muhim sohalarda 100 dan ortiq SI loyihalarini amalga oshirishga xizmat qiladi [1]. Ma'lumotlar markazlari va superkompyuterlarning yaratilishi millionlab jismoniy shaxslarning deklaratsiyalaridan tortib yuz minglab korxonalarining buxgalteriya hisobotlarigacha bo'lgan ulkan soliq ma'lumotlarini qayta ishlash uchun zarur hisoblash quvvatlarini ta'minlaydi.

To'rtinchidan, O'zbekistonda SI sanoatini rivojlantirish uchun rag'batlantirish mexanizmlari shakllantirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 22-oktabrdagi PF-189-son Farmoniga muvofiq, Qoraqalpog'iston Respublikasida qiymati 100 million AQSH dollaridan ortiq bo'lgan sun'iy intellekt infratuzilmasini yaratish loyihalari bo'yicha investorlarga maxsus imtiyoz va preferensiyalar paketi taqdim etilishi belgilangan. Shuningdek, investorlar 2030-yil 1-yanvargacha qadar barcha kompyuter komponentlari va sovutish uskunalarini olib kirishda bojxona bojidan ozod etiladi [7]. IT Park rezidentlari uchun esa 2028-yil 1-yanvardan 2040-yil 1-yanvargacha qadar qo'shilgan qiymat solig'i bundan mustasno holda barcha turdagi soliqlardan ozod etish tartibi nazarda tutilgan [7].

Potensial xavflar va cheklolar. SIning soliq tizimi uchun ahamiyati haqida gapirganda, mumkin bo'lgan xavflarni ham hisobga olish kerak. Intellektual tizimlarni joriy etish infratuzilma va kadrlar tayyorlashga katta investitsiyalarni talab qiladi. Bundan tashqari, texnologik nosozliklar xavfi va soliq ma'lumotlarining kiberxavfsizligini ta'minlash zarurati mavjud. Qolaversa, mashinani o'qitish algoritmlari har doim ham inson uchun shaffof emas, bu qabul qilinayotgan qarorlarning adolatligi haqida savollar tug'diradi. Shuning uchun soliq sohasida SIning rivojlantirish aniq axloqiy va huquqiy normalarni ishlab chiqish bilan birga olib borilishi kerak.

¹ Manba: muallif ishlanmasi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Sun'iy intellekt O'zbekiston soliq tizimi samaradorligini oshirishda tobora muhim rol o'ynamoqda va o'ynaydi. Prezident tomonidan "barcha sohalarni rivojlantirishda tub burilish yili" deb e'lon qilingan 2026-yil soliq sohasini ham o'z ichiga olgan davlat boshqaruvini keng ko'lamli raqamli transformatsiya qilish uchun boshlanish nuqtasiga aylanmoqda [1]. Bugun biz aniq natijalarni ko'rmoqdamiz: soliq to'lovchilarga tunu-kun maslahat berish uchun SI chat-botlari ishga tushirilgan, bojxona sohasida xavflarni boshqarishning intellektual tizimlari joriy etilgan, muntazam jarayonlarni avtomatlashtirish hisobiga davlat organlarining shtat soni optimallashtirilgan.

Sini O'zbekiston soliq tizimida yanada rivojlantirish istiqbollari, bizning fikrimizcha, soliq, bojxona, bank va boshqa davlat axborot tizimlari ma'lumotlarini birlashtiruvchi yagona raqamli ekotizimni yaratish bilan bog'liq. Rejalashtirilgan ma'lumotlar markazlari va superkompyuterlarni qurish, universitetlarda sun'iy intellekt laboratoriyalarini ochish ilg'or yechimlarni ishlab chiqish va joriy etish uchun zarur texnologik bazani yaratadi. Avtomatlashtirilgan soliq boshqaruvining to'liq siklini — mobil ilovalar orqali deklaratsiya topshirishdan tortib katta ma'lumotlar tahlili asosida soliqlarni avtomatik hisoblash va undirishgacha — joriy etish O'zbekistonga xalqaro ilg'or tajribalarga mos keladigan sifat jihatidan yangi darajadagi soliq boshqaruviga chiqish imkonini beradi. Bu, o'z navbatida, ishbilarmonlik muhitini yanada yaxshilashga, mamlakatning investitsion jozibadorligini oshirishga va fuqarolar hamda biznesning soliq tizimiga ishonchini mustahkamlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi. 2025-yil 26-dekabr. URL: <https://president.uz/oz/lists/view/8834>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 26-avgustdagi "Sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash bo'yicha maxsus rejimni joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5234-son qarori. URL: <https://lex.uz/docs/-5603319>
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 29-noyabrdagi "Sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llab-quvvatlash uchun maxsus rejim tashkil etish va uning faoliyatini yo'lga qo'yish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi 717-son qarori. URL: <https://lex.uz/docs/-5746496>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 14-oktabrdagi "Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-358-son qarori. URL: <https://lex.uz/docs/-7158604>
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 10-iyuldagi "2025–2026-yillarda sun'iy intellekt texnologiyalari sohasida ustuvor loyihalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 425-son qarori. URL: <https://lex.uz/docs/-7621993>
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 4-oktabrdagi PF-178-son "Respublika ijro etuvchi hokimiyat organlarining faoliyatiga raqamlashtirishni keng joriy etish hisobiga boshqaruv shtat birliklari sonini maqbullashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni. URL: <https://lex.uz/uz/docs/-7756045>
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 22-oktabrdagi PF-189-son "Sun'iy intellekt texnologiyalarini yanada rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni. URL: <https://lex.uz/uz/docs/-7789403>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>